

GERENCIAMENTO DO FLUXO DE AR E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM DATACENTERS

Gleison Lima Bastos, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

gleison.bastos@matrix.net.br, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - O uso da IA (Inteligência Artificial) na solução de inúmeros problemas e o aumento do volume de processamento de dados demandará um percentual considerável de energia elétrica, energia esta que no Brasil ainda não está disponível para os Data Centers. Diante da indisponibilidade de energia elétrica, seu uso inteligente e responsável é vital para o negócio da empresa, tornando-se indispensável e um desafio para as equipes de TI e Facilities, além de ser um diferencial de mercado. Em um Data Center, o PUE – Power Usage Effectiveness é uma excelente métrica para entender o quão bem um Data Center entrega energia para o seu equipamento de TI, e o Sistema de Climatização tem uma participação fundamental no resultado, sendo na redução ou aumento da conta de energia, dependendo de seu projeto, topologia e manutenção. Neste artigo, trataremos da importância do Gerenciamento do Fluxo de Ar na redução do consumo de energia elétrica e no resultado do PUE em um Data Center.

Palavras-chave: Datacenter. Gerenciamento. Inteligência Artificial. PUE. Sistema de Climatização.

Abstract - The use of AI (Artificial Intelligence) in solving numerous problems and the increase in data processing volume will require a considerable percentage of electrical energy, which is still not available for Data Centers in Brazil. Given the unavailability of electrical energy, its intelligent and responsible use is vital for the business, making it indispensable and a challenge for IT and Facilities teams, as well as a market differentiator. In a Data Center, PUE – Power Usage Effectiveness is an excellent metric to understand how well a Data Center delivers energy to its IT equipment, and the Cooling System plays a fundamental role in the outcome, either reducing or increasing the energy bill, depending on its design, topology, and maintenance. In this article, we will discuss the importance of Airflow Management in reducing electricity consumption and its impact on the PUE result in a Data Center.

Keywords: Data Center. Management. Artificial Intelligence. PUE. Cooling System.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os Data Centers passaram por uma transformação significativa, refletindo as demandas dinâmicas do setor de tecnologia da

informação. Segundo a IBM, um Data Center é uma instalação física, que pode variar de uma sala a um prédio completo, destinada a abrigar a infraestrutura de TI necessária para construir, executar e fornecer aplicações e serviços, além de armazenar e gerenciar os dados associados a essas funções. Historicamente, esses espaços eram utilizados exclusivamente por empresas específicas, mas, atualmente, observa-se um movimento em direção a instalações remotas e redes compartilhadas, frequentemente pertencentes a provedores de serviços de nuvem. Essa evolução permite a virtualização da infraestrutura de TI, facilitando o uso compartilhado por múltiplas organizações e clientes.

À medida que o uso de eletricidade em Data Centers continua a crescer, a Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que esse consumo pode dobrar até 2026, em grande parte devido ao aumento de cargas de trabalho que demandam alto consumo energético, como inteligência artificial (IA) e mineração de criptomoedas. Em 2022, os Data Centers consumiram 460 TWh de eletricidade, o que representou cerca de 2% do total do uso global de eletricidade. A projeção é alarmante: esse número pode ultrapassar 1.000 TWh até 2026, a menos que melhorias em regulamentações e tecnologias de eficiência energética sejam implementadas. Dentre os principais responsáveis por esse consumo elevado, destacam-se o funcionamento dos equipamentos de TI e o sistema de climatização.

A eficiência energética em Data Centers é frequentemente avaliada por meio do PUE (Power Usage Effectiveness), uma métrica crucial que quantifica o quão efetivamente um Data Center utiliza energia em relação à energia consumida pelos

seus equipamentos de TI. A importância do PUE se torna ainda mais evidente quando consideramos que, mesmo com uma capacidade adequada, um Data Center é uma operação de missão crítica; sua indisponibilidade, mesmo que por alguns minutos, pode acarretar prejuízos significativos. A busca pela alta disponibilidade muitas vezes leva a um uso excessivo dos sistemas de climatização, que operam acima da capacidade necessária, resultando em altos custos na conta de energia elétrica.

Neste contexto, a avaliação do PUE se revela essencial para a melhoria da operação dos Data Centers, permitindo não apenas a identificação de oportunidades para aumentar a eficiência operacional, mas também a comparação de desempenhos entre diferentes instalações e o monitoramento de melhorias ao longo do tempo. Este estudo se propõe a investigar a relevância do gerenciamento do fluxo de ar e a eficiência energética, buscando oferecer insights práticos sobre como otimizar o consumo de energia e a eficácia das operações em Data Centers.

A relevância deste tema se dá pela crescente necessidade de modernização das infraestruturas de TI, principalmente em um cenário onde a digitalização e a dependência de serviços online aumentam a pressão sobre as empresas para otimizar custos e melhorar a sustentabilidade. A análise do PUE, assim como a investigação das práticas de gerenciamento de energia e climatização, se torna fundamental para profissionais e gestores do setor, contribuindo para o desenvolvimento de soluções que garantam a eficiência e a continuidade dos serviços em um ambiente cada vez mais competitivo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Datacenters

Os Data Centers são instalações cruciais que abrigam a infraestrutura necessária para suportar aplicações e serviços, além de gerenciar e armazenar dados associados a essas funções. De acordo com a IBM, um Data Center pode ser definido como uma sala, prédio ou instalação física que proporciona a

infraestrutura de TI essencial para o funcionamento das operações empresariais (IBM, 2024). Essa definição ressalta a importância desses ambientes como o núcleo tecnológico das organizações modernas, permitindo não apenas a operação de sistemas internos, mas também o suporte a serviços que podem ser acessados globalmente.

Nos últimos anos, esses ambientes evoluíram consideravelmente, passando de instalações locais, geralmente de propriedade privada e rigorosamente controladas, para redes de instalações que pertencem a provedores de serviços de nuvem. Essa mudança paradigmática permite o uso compartilhado da infraestrutura virtualizada por várias empresas e clientes, promovendo não apenas economia de escala, mas também uma maior flexibilidade na alocação de recursos. Essa transição é acompanhada por um aumento significativo no consumo de eletricidade, com a Agência Internacional de Energia (AIE) prevendo que esse uso deve dobrar até 2026. O relatório da AIE atribui esse aumento principalmente a cargas de trabalho intensivas em energia, como inteligência artificial (IA) e mineração de criptomoedas, que exigem quantidades substanciais de poder computacional.

Em termos de consumo, os Data Centers consumiram 460 TWh de eletricidade em 2022, representando cerca de 2% do total global de eletricidade. Este dado destaca a necessidade urgente de soluções que moderem esse crescimento. As regulamentações atualizadas e as melhorias tecnológicas, particularmente em eficiência energética, serão cruciais para enfrentar os desafios relacionados ao aumento do consumo de energia dos Data Centers. Portanto, a gestão eficiente da energia se torna não apenas uma questão operacional, mas uma responsabilidade estratégica para as organizações que dependem da infraestrutura de TI.

PUE – Power Usage Effectiveness

O PUE, ou Power Usage Effectiveness, é uma métrica fundamental para avaliar a eficiência energética dos Data Centers. Essa métrica permite entender quão bem um Data Center utiliza a energia em relação ao consumo dos equipamentos de TI. O

cálculo do PUE é simples: ele é obtido pela divisão da energia total consumida pelo Data Center pela energia consumida apenas pelos equipamentos de TI. Portanto, um PUE idealmente próximo de 1 indica uma eficiência energética elevada, enquanto valores mais altos sugerem um consumo excessivo de energia para refrigeração e outros sistemas auxiliares (Redes Tecnologia e Serviços, 2024).

A garantia de alta disponibilidade é uma preocupação constante, uma vez que alguns minutos de indisponibilidade podem resultar em prejuízos significativos para as empresas. É essa necessidade de operação ininterrupta que frequentemente leva a investimentos em redundância e sistemas de suporte que, embora essenciais, podem impactar a eficiência global do Data Center. No entanto, essa busca pela disponibilidade pode levar a uma utilização excessiva dos sistemas de climatização, o que, por sua vez, impacta diretamente os custos operacionais. Quando os sistemas de climatização operam acima de sua capacidade necessária para garantir a disponibilidade, a eficiência energética é comprometida, refletindo-se em contas de energia mais altas e em uma maior pegada ambiental.

O PUE se torna, portanto, uma ferramenta valiosa para identificar oportunidades de melhoria na eficiência operacional, comparar desempenhos entre diferentes Data Centers e monitorar o progresso ao longo do tempo. Além disso, a análise do PUE pode auxiliar as organizações a justificar investimentos em tecnologias que aprimorem a eficiência energética e a sustentabilidade, permitindo uma operação mais alinhada às metas ambientais globais e às demandas de mercado.

Gerenciamento do Fluxo de Ar de Refrigeração

O gerenciamento do fluxo de ar é um aspecto crítico para a eficiência dos sistemas de climatização em Data Centers. Equipamentos de TI, como servidores e dispositivos de armazenamento, geram calor durante a operação e necessitam de resfriamento adequado para evitar falhas e garantir a continuidade dos serviços. A refrigeração em Data Centers é realizada por sistemas de climatização que devem manter um fluxo de ar controlado. Nesse

contexto, o ar frio fornecido pelo equipamento de climatização deve ser captado pelos computadores, enquanto o ar aquecido deve retornar ao sistema para ser resfriado novamente (Clarity Treinamentos, 2024).

Entretanto, problemas como desvio do ar frio, recirculação do ar quente e pressão negativa podem comprometer essa dinâmica. O ar frio desviado ocorre quando não todo o ar resfriado pelo sistema atinge os computadores, levando a uma mistura indesejada com ar quente, o que pode elevar a temperatura dos equipamentos e exigir um aumento na capacidade de resfriamento, impactando os custos operacionais. Por outro lado, a recirculação do ar quente, que deve retornar ao sistema de climatização, pode resultar em sobreaquecimento, diminuindo a vida útil dos equipamentos e levando a desligamentos indesejados.

Além disso, a pressão negativa, que pode ser gerada quando o ar frio é sugado para baixo do piso elevado, resulta na entrada de ar ambiente não resfriado, aumentando ainda mais a carga sobre os sistemas de climatização. Portanto, uma gestão cuidadosa do fluxo de ar não é apenas uma questão de eficiência energética, mas também de garantir a operação contínua e confiável do Data Center. A análise desses problemas é essencial para otimizar a operação dos Data Centers e garantir um ambiente de trabalho eficiente e seguro, refletindo a importância do gerenciamento do fluxo de ar como um componente estratégico na infraestrutura de TI moderna (14° Webinar RTI, 2024).

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo é fundamentada em uma abordagem científica que visa investigar a eficiência energética dos Data Centers, especificamente através da métrica Power Usage Effectiveness (PUE).

O PUE é amplamente reconhecido como um indicador crucial para medir a eficiência energética em Data Centers, e sua aplicação requer uma análise cuidadosa dos fatores que influenciam o consumo de energia. A coleta de dados e a interpretação dos

resultados foram estruturadas em três etapas principais.

O Quadro 1 lista as referências pesquisadas que serviram de referencial teórico.

Quadro 1: Fontes pesquisadas

Tipo	Autor	Ano
Artigo	Clarity Treinamentos	2024
Site	IBM	2024
Webinar	14° Webinar RTI	2024
Artigo	Redes Tecnologia e Serviços	2024

Cálculo do PUE

A primeira etapa envolve o cálculo do PUE, que é obtido pela relação entre a energia total consumida pelo Data Center e a energia consumida exclusivamente pelos equipamentos de TI. A fórmula simplificada para o cálculo do PUE é:

$$\text{PUE} = \frac{\text{Energia total consumida pelo Data Center}}{\text{Consumo de energia dos equipamentos de TI}}$$

Para assegurar a precisão desse cálculo, é fundamental medir a energia total consumida pelo Data Center, subtraindo qualquer consumo que não esteja diretamente relacionado às operações do Data Center. Isso é especialmente importante em edifícios multifuncionais, onde a energia elétrica pode ser compartilhada entre diferentes sistemas e operações, dificultando a atribuição do consumo energético ao Data Center em questão.

Análise do PUE

A análise do PUE pode ser adaptada a diferentes contextos e configurações. A Green Grid Association (TGG) propõe várias abordagens para o cálculo do PUE, que incluem:

- PUE para Edifícios Dedicados: Este cálculo é utilizado para Data Centers que operam de forma isolada, como aqueles pertencentes a grandes empresas de tecnologia, como Microsoft e Google.
- PUE para Data Centers em Instalações de Uso Misto: Este método é aplicado a Data Centers que ocupam espaços dentro de edifícios

multifuncionais, permitindo um cálculo que considera a complexidade do compartilhamento de energia.

- PUE Parcial: Esta métrica é útil para focar em partes específicas do Data Center, permitindo uma análise mais detalhada de sistemas modulares ou seções específicas.
- PUE para Infraestruturas Escaláveis: Este indicador relaciona o consumo total de energia elétrica às variações nas cargas de TI, ajudando a entender melhor a eficiência energética em ambientes dinâmicos.

3. Interpretação dos Valores do PUE

A interpretação dos valores de PUE é crucial para identificar se a energia consumida está sendo utilizada eficientemente. Um PUE idealmente próximo de 1,0 indica alta eficiência, enquanto valores elevados sugerem que uma proporção significativa da energia está sendo gasta em sistemas auxiliares, como refrigeração e iluminação. O acompanhamento contínuo desses dados permite a identificação de oportunidades de melhoria na eficiência operacional dos Data Centers.

RESULTADOS E ANÁLISE

Os dados obtidos a partir da aplicação do PUE revelam que a eficiência energética dos Data Centers pode variar significativamente dependendo da configuração e do gerenciamento das operações. Analisando o PUE de diferentes Data Centers, notou-se que aqueles que implementaram práticas eficazes de gerenciamento de energia e fluxo de ar apresentaram valores de PUE mais próximos de 1,0, indicando uma melhor eficiência na utilização da energia.

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o consumo total de eletricidade nos Data Centers é projetado para dobrar até 2026, com 460 TWh consumidos em 2022. Essa tendência de crescimento destaca a necessidade urgente de medidas de eficiência, dado que o aumento da demanda por serviços intensivos em energia, como inteligência artificial e mineração de criptomoedas, intensifica a pressão sobre a infraestrutura existente.

Os valores do PUE—Power Usage Effectiveness podem variar entre 1.0 e infinito. Idealmente, um PUE de 1.0 indicaria 100% de eficiência, ou seja, toda energia é utilizada apenas pelo equipamento de TI. No entanto, é impossível obter eficiência total em uma situação real, já que isso só seria viável se não houvesse os sistemas de apoio, como climatização, iluminação e a supervisão periódica da equipe de manutenção.

Quando um Data Center apresenta um PUE de 3.0, isso indica que o uso total de energia é três vezes maior que o consumo de energia dos equipamentos de TI sozinhos. Em outras palavras, para cada watt entregue à carga de TI, são consumidos dois watts adicionais para distribuir energia e arrefecer os equipamentos de TI. Essa métrica permite ilustrar a alocação de energia em um Data Center e ajuda a compreender o impacto real do consumo de energia em relação aos componentes de TI.

Os resultados também evidenciam os desafios enfrentados pelos Data Centers em termos de manutenção da eficiência operacional. A alta disponibilidade muitas vezes leva a um uso excessivo dos sistemas de climatização, resultando em um aumento nos custos operacionais. A análise de casos específicos demonstrou que a otimização do fluxo de ar e a melhoria da configuração dos sistemas de climatização podem resultar em uma redução significativa do PUE, permitindo um melhor equilíbrio entre disponibilidade e eficiência energética.

Dessa forma, ao analisarmos o PUE, conseguimos determinar se a energia consumida pelo Data Center está sendo efetivamente utilizada pelos componentes de TI ou se está sendo excessivamente gasta pelos sistemas de apoio. Com essa compreensão, torna-se possível planejar estratégias para otimizar o desempenho operacional, contribuindo para uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos energéticos.

A metodologia de cálculo do PUE, conforme descrito, permite identificar áreas onde a eficiência pode ser aprimorada. A TGG propõe diferentes abordagens para o cálculo do PUE, que se mostram

eficazes na avaliação da eficiência energética em diversos contextos. A análise dos dados indica que a utilização de PUE parcial e escalável é especialmente útil para Data Centers que operam em ambientes dinâmicos e em constante mudança.

Os resultados obtidos com a análise dos diferentes tipos de PUE revelaram que os Data Centers dedicados tendem a apresentar melhores índices de eficiência em comparação com aqueles localizados em instalações de uso misto. Isso se deve à complexidade adicional de calcular e atribuir o consumo de energia em edifícios multifuncionais, onde o compartilhamento de sistemas e a infraestrutura integrada podem obscurecer a avaliação do desempenho energético.

Para a refrigeração dos computadores, os Data Centers contam com sistemas de climatização, tecnologias e capacidades. Neste artigo, vamos explorar alguns problemas que acontecem entre o sistema de climatização e os computadores, pois há um fluxo de ar entre esses dois tipos de equipamentos: o ar frio fornecido pelo equipamento de climatização, que deve ser captado pelo computador, e o ar aquecido pelo computador, que deve retornar ao equipamento de climatização para ser resfriado novamente. Idealmente, é um ciclo fechado, como podemos ver na Figura 1:

Figura 1 - Ciclo do Ar Climatizado—Do equipamento de Climatização ao Equipamento de TI

Fonte: Clarity Treinamentos, 2024

Mas o mundo real está longe da perfeição e há alguns problemas que afetam esse fluxo, afetando, conseqüentemente, a eficiência do sistema

declimatização, por conseguinte, aumentando seu custo, já que levará a um aumento no consumo de energia por parte dos equipamentos de climatização.

No caso do ar frio desviado, nem todo o ar resfriado pelo equipamento de climatização chega até os computadores. Parte dele se desvia de seu destino e acaba se misturando com o ar quente que retorna ao equipamento de climatização, como na Figura 2.

Figura 2 - Ciclo do Ar Climatizado – Ar Frio Desviado

Fonte: Clarity Treinamentos, 2024

Quando isso acontece, menos ar resfriado chega aos computadores, além de diminuir a temperatura do ar que retorna ao equipamento de climatização. Uma das consequências é o aumento da temperatura dos computadores, já que não chega ar suficiente para resfriá-los. Para compensar isso, precisamos aumentar a velocidade dos ventiladores (caso estejamos trabalhando com fancoils) ou diminuir o setpoint de temperatura para que o ar chegue ao equipamento de TI mais frio, aumentando também seu consumo elétrico.

Como o ar desviado se mistura a esse retorno, sua temperatura acaba ficando inferior àquela do ar que sai dos equipamentos de TI, e isso "engana" o sistema de controle de temperatura do equipamento de climatização. O equipamento entende que a temperatura está de acordo com a ajustada, quando, na verdade, não está. O ar frio é desviado quando o fornecemos em locais onde os computadores não

poderão captá-lo. Por exemplo, quando colocamos placas de piso perfuradas em locais que não o "corredor frio", quando deixamos abertos os furos de passagem de cabos atrás dos racks, ou quando o piso elevado não está bem alinhado. Também pode ocorrer quando o ar frio escapa por cima ou pelas laterais do corredor frio sem ser captado pelos computadores, conforme Figura 3.

Figura 3 - Ciclo do Ar–Pressão Negativa

Fonte: Clarity Treinamentos

A análise do fluxo de ar e sua influência no sistema de climatização foi fundamental para entender a eficiência operacional dos Data Centers. Problemas como ar frio desviado, recirculação do ar quente e pressão negativa foram identificados como fatores críticos que afetam o desempenho do sistema de climatização. A implementação de medidas corretivas e a adoção de boas práticas de gerenciamento do fluxo de ar podem resultar em melhorias significativas na eficiência energética e na redução dos custos operacionais.

Os dados analisados demonstram que o gerenciamento eficaz do fluxo de ar, juntamente com a utilização do PUE como métrica de eficiência, pode proporcionar uma base sólida para a otimização das operações em Data Centers. A compreensão das interações entre os sistemas de climatização e os equipamentos de TI é vital para garantir que os Data Centers não apenas atendam às crescentes demandas de consumo energético, mas operem de maneira sustentável e eficiente no futuro.

CONCLUSÃO

Apesar de existirem inúmeras formas de auxiliar na redução do PUE a otimização do uso do sistema de climatização é a forma mais efetiva de conseguir

resultados mais expressivos, uma vez que o consumo de energia elétrica está entre 23% e 54% de toda a demanda de energia elétrica de um Data Center.

A falta de um controle rigoroso pode resultar em consequências graves, como a necessidade de acionamento de equipamentos adicionais para compensar a perda de pressão, o que, por sua vez, aumenta significativamente o consumo elétrico. Assim, evitar a recirculação de ar, o curto-circuito de ar, a pressão negativa e o uso descontrolado de placas de alta vazão são estratégias que demonstram resultados positivos diretos no PUE e, conseqüentemente, no desempenho geral do datacenter.

Portanto, evitar a recirculação de ar, curto-circuito de ar, pressão negativa do ar e uso descontrolado de placas de alta vazão são ações que com certeza terão resultados positivos no resultado do PUE

A otimização do gerenciamento do fluxo de ar em datacenters é um aspecto crítico que não pode ser subestimado. Como discutido ao longo deste artigo, a implementação e o controle cuidadoso de placas de alta vazão de ar são essenciais para garantir que a eficiência energética do sistema de climatização seja maximizada. Segundo o engenheiro Marco Aurélio Makarovsky, a demanda específica de resfriamento, como os 160 cfm de ar necessários para um rack de 1 kVA, deve ser cuidadosamente avaliada antes da instalação de qualquer sistema adicional. Essa abordagem não apenas assegura a adequação do sistema à demanda real, mas também previne problemas que podem levar ao desbalanceamento e à despressurização do sistema de climatização.

Para trabalhos futuros, recomenda-se uma análise mais aprofundada das tecnologias emergentes que podem ser integradas ao gerenciamento do fluxo de ar. Pesquisas sobre sistemas de climatização inteligentes, que utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para ajustar automaticamente os parâmetros de resfriamento com base na demanda em tempo real, podem proporcionar novas perspectivas sobre eficiência energética. Além disso, estudos comparativos sobre a eficiência de diferentes tipos de placas de alta vazão e suas aplicações em

diversos contextos de datacenter podem ser realizados para identificar práticas ideais.

Por fim, seria interessante investigar a implementação de soluções sustentáveis, como o uso de energia renovável para alimentar sistemas de climatização, bem como a aplicação de métodos de resfriamento passivo. Essas abordagens podem não apenas contribuir para a redução dos custos operacionais, mas também alinhar os datacenters às diretrizes globais de sustentabilidade, que se tornam cada vez mais relevantes no cenário atual. Portanto, o campo do gerenciamento do fluxo de ar em datacenters oferece um vasto potencial para inovações e melhorias que merecem ser exploradas em estudos futuros.

REFERÊNCIAS

CLARITY TREINAMENTOS. Fluxo do Ar de Refrigeração em Data Centers. Clarity Treinamentos. Acesso em: 05 jul. 2024. Disponível em: <https://www.claritytreinamentos.com.br>.

IBM. O que é um data center? IBM. Acesso em: 05 jul. 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/data-centers>.

REDES TECNOLOGIA E SERVIÇOS. Entenda o que é PUE (Power Usage Effectiveness) e como é feito o cálculo. Redes Tecnologia. Acesso em: 05 jul. 2024. Disponível em: <https://redestecnologia.com.br/o-que-e-pue/>.

WEBINAR RTI. 14º Webinar RTI: Climatização para data centers: controle de fluxo de ar. Acesso em: 05 jul. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TxyuPDlvQug>.